

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

УДК 327-057.54

DOI: 10.5281/zenodo.17722410

EDN: GWJXRZ

О.В. Онопко

кандидат политических наук, старший научный сотрудник

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

E-mail: o.onopko@donnu.ru

СТРАТЕГИЯ МОРСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ 2024 ГОДА: ЭКСПЕРТНЫЙ ФАКТОР И УГРОЗЫ ДЛЯ РОССИИ

Аннотация

С использованием синтетического теоретико-методологического подходов, основанного на теориях секьюритизации Б. Бузана и О. Уэвера, критической геополитики Дж. О'Тоала и эпистемных сообществ П. Хааса, автором проанализировано содержание Стратегии морской безопасности Украины, утвержденной в 2024 г. Определено, что в основе документа лежат геополитические представления и концептуальный подход к восприятию России, характерный для институтов украинской внешнеполитической экспертизы, занимающихся Черноморским регионом, которые участвовали в разработке и реализации Стратегии в рамках рабочей группы, созданной Кабинетом министров Украины. Автор подчёркивает, что эти структуры представляют собой эпистемное сообщество. Особое внимание уделено потенциальным угрозам для России, которые могут возникнуть в результате реализации Стратегии. Среди них: усиление военно-морского потенциала Украины, создание антироссийской системы коллективной безопасности в Причерноморье, экономические и экологические проблемы, а также новое международно-политическое давление. Автор отмечает, что Стратегия носит иррациональный характер в оценках действий России, но при этом демонстрирует прагматизм в выработке мер противодействия.

Ключевые слова: *Стратегия морской безопасности Украины (2024 г.), внешнеполитическая экспертиза, внешняя политика Украины, Россия, Черноморский регион.*

Summary

Using a synthetic theoretical and methodological approach based on the securitization theory of B. Buzan and O. Waever, the critical geopolitics of G. O'Tuathail, and P. Haas's epistemic communities' theory, the author analyzes the content of Ukraine's Maritime Security Strategy, adopted in 2024. The study finds that the document is rooted in geopolitical images and a conceptual approach to Russia that is characteristic of Ukrainian foreign policy expert institutions specializing in the Black Sea region. These institutions participate in the development and implementation of the Strategy as part of a working group established by the Cabinet of Ministers of Ukraine. The author emphasizes that these organizations are an epistemic community. Special attention is given to the potential threats to Russia that may arise from the Strategy's implementation. These include: the strengthening of Ukraine's naval capabilities, the creation of an anti-Russian collective security system in the Black Sea region, economic and environmental challenges, as well as renewed international political pressure. The author notes that while the Strategy exhibits irrationality in its assessment of Russia's actions, it demonstrates pragmatism in formulating countermeasures.

Keywords: *Ukraine's Maritime Security Strategy (2024), foreign policy expertise, Ukraine's foreign policy, Russia, Black Sea region.*

В условиях проведения Специальной военной операции существенное значение для эффективности российской внешней и военной, морской и экономической политики в Черноморском регионе имеет комплексное понимание того образа действий [25, с. 47] в международной среде, которого придерживается современная Украина. Обладая доступом к Чёрному морю, она уделяет достаточно большое внимание обеспечению своей морской безопасности, а также нанесению максимально возможного ущерба вооружённым силам, инфраструктуре, торговому судоходству, экономическим и другим связям России в этом геополитическом пространстве.

17 июля 2024 г. президент В. Зеленский своим указом утвердил Стратегию морской безопасности Украины, целью которой заявлено «обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности Украины, возникающие на прибрежных территориях, в ее морских пространствах, а также других районах Мирового океана, на которые распространяются экономические и другие интересы Украины» [23]. В разработке, а также в координации исполнения данного документа в рамках межведомственной рабочей группы участвуют представители институтов украинской внешнеполитической экспертизы. Принимая во внимание политическую значимость Стратегии для будущих действий Украины в Черноморском регионе, представляется актуальным анализ данного документа на предмет выявления потенциальных угроз для национальной безопасности России.

В современной политической науке существует широкий ряд работ, связанных с влиянием Украины на международные отношения и международную безопасность в Черноморском регионе. Из опубликованных в последнее время следует отметить научные труды российских исследователей Д. Айвазяна [1], А. Баранова [21], И. Бочарникова [6], П. Гудева [12], А. Ирхина [13] и др., и зарубежных – М. Воротнюк [33], С. Кропси [28], И. Рудя [19], М. Финка [29] и др. При этом Стратегия морской безопасности Украины (2024 г.) на момент подготовки настоящей статьи так и не стала объектом политологического анализа.

Принимая это во внимание, автор преследовал цель определить потенциальные угрозы для национальной безопасности России в Черноморском регионе, проистекающие из Стратегии морской безопасности Украины (2024 г.), а также определить возможное влияние на её содержание геополитических представлений, характерных для украинской внешнеполитической экспертизы.

В основе исследования лежит синтетический теоретико-методологический подход, объединяющий отдельные положения теорий секьюритизации Б. Бузана и О. Уэвера [31], критической геополитики Дж. О’Тоала [32] и эпистемных сообществ П. Хааса [30]. Исходя из него, институты и отдельные эксперты, задействованные в работе со Стратегией морской безопасности Украины, представляют собой особую политическую сеть – эпистемное сообщество, которое на основании существующих у его членов секьюритизированных геополитических представлений о международно-политической ситуации в Черноморском регионе и о России может влиять на содержание Стратегии, создавая угрозы для нашей страны. Выбранный подход обусловил постановку и последующее решение следующих исследовательских задач: обозначение истории создания Стратегии морской безопасности Украины; анализ связей, существующих между аналитическими центрами, которые были привлечены к работе с данным документом в рамках межведомственной рабочей группы при Кабинете министров Украины, а также геополитических представлений данных организаций о Причерноморье; определение значения России в документе, а также связанных с ней и Черноморским регионом геополитических представлений; анализ содержания Стратегии и установление потенциальных угрозы для безопасности нашей страны, которые могут возникнуть в ходе реализации Стратегии.

Краткая предыстория создания Стратегии описана директором Института национальной безопасности (ИНБ) Б. Устименко: «В 2021 г. была инициирована разработка Стратегии морской безопасности Украины и начата работа над первой редакцией документа. Украина долгое время не имела Стратегии морской безопасности, хотя существовала Морская доктрина Украины, которая была принята в 2009 г. и обновлена в 2018 г.

Однако эта доктрина не предусматривала четких механизмов ее выполнения, контроля над выполнением, не содержала критериев оценки, не учитывала все актуальные угрозы... В 2022 г. [в Верховной Раде Украины] было создано межфракционное депутатское объединение "Морская экономика и безопасность" (сопредседатель – народный депутат Ю. Клименко), в которое вошли представители разных политических сил. Началась системная работа по сложным вопросам морской безопасности на парламентском уровне» [14]. Первичный проект Стратегии был одобрен Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ещё 11 февраля 2022 г. [8], однако в связи с началом Специальной военной операции документ отозвали на доработку [18], а его итоговая редакция была утверждена лишь 17 июля 2024 г. 22 ноября 2024 г. Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по реализации Стратегии, охватывающий период до 2030 г. [22]. Таким образом, чуть меньше, чем за три года украинская сторона провела работу по переоценке геостратегической обстановки и собственного военного, экономического и политического потенциала в Балто-Черноморском регионе с учетом реалий полномасштабного вооружённого конфликта с Россией и предложила соответствующий им документ.

В работе с ним приняли участие институты черноморского направления внешнеполитической экспертизы Украины, в частности представители организаций, которые впоследствии были включены в межведомственную рабочую группу по координации исполнения Стратегии при Кабинете министров Украины: Института национальной безопасности (ИНБ), Института черноморских стратегических исследований (ИЧСИ), Центра глобалистики «Стратегия XXI» (ЦГС) и Сети защиты национальных интересов «АНТС» [17].

Данные структуры представляют собой аффилированные с СНБО и Офисом президента Украины некоммерческие аналитические центры, занимающиеся достаточно широким кругом вопросов, связанных с внешней политикой и безопасностью Украины в Черноморском регионе. При этом они заметно отличаются и по организационно-правовым признакам, и по экспертному статусу, и по направлениям экспертно-аналитической работы. В частности, ИНБ (не путать с государственным Институтом проблем национальной безопасности, упраздненным в президентство В. Януковича в 2010 г. [24]) был зарегистрирован в феврале 2024 г. [16] – т.е. всего за полгода до принятия Стратегии. О его деятельности и сотрудниках, за исключением директора Б. Устименко, практически нет никакой публичной информации. Высока вероятность того, что это «карманный» аналитический центр, созданный специально для легитимации участия его руководителя в работе по внедрению Стратегии в государственную политику Украины. Примечательно, что Б. Устименко – ассоциированный эксперт ЦГС – другого аналитического центра, имеющего

представительство в межведомственной рабочей группе [5]. В отличие от других экспертных структур, ЦГС – это специализированная «фабрика мысли», основной массив деятельности которой связан с черноморским направлением внешней политики Украины. Организация была основана в 2009 г., обладает признанным экспертным статусом, издает профильный журнал «Черноморская безопасность» [27], является продолжателем дела закрытого в 2014 г. севастопольского аналитического центра «Номос», известна качественной аналитикой по международно-политическим и международно-экономическим вопросам, проблемам международной безопасности и национальной безопасности Украины в Черноморском регионе. В своей работе ЦГС уделяет большое внимание Крыму, действуя как самостоятельно, так и в рамках экспертной сети Крымской платформы – связанной с Офисом президента Украины международной структуры, чья активность фактически направлена на выработку мер по противодействию российским национальным интересам и подрыву национальной безопасности России в Крыму. С экспертной сетью Крымской платформы также связан ИЧСИ, формально «благотворительная организация» [3], а реально – специализирующийся на черноморской проблематике аналитический центр, информационным изданием которого является портал Black Sea News – вероятно, ключевое сетевое СМИ Украины, пишущее о вопросах, связанных с Черным морем и Причерноморьем. Ещё одна организация, участвующая в рабочей группе, – сеть АНТС – представляет собой аналитический центр, занимающийся европейской и евроатлантической интеграцией Украины.

Что касается геополитической картины мира институтов внешнеполитической экспертизы, имеющих представительство в межведомственной рабочей группе, то на основании анализа их публикаций по черноморской и в целом морской проблематике, вышедших в 2023 – 2024 гг., можно выделить следующие геополитические представления, составляющие её.

Черноморский регион рассматривается как стратегически важное геополитическое пространство, имеющее ключевое значение для мира и Европы, особенно в контексте продовольственной [26] и энергетической безопасности, а также контроля над морскими путями [10]. Причерноморье характеризуется как зона «вакуума безопасности» [11], в которой доминирует Россия, а действия НАТО и ЕС считаются недостаточными для противодействия существующим угрозам. Исходя из этого, украинские эксперты видят необходимость значительного усиления присутствия и активности западных структур в регионе, а также необходимость создания параллельной и альтернативной НАТО.

Крымский полуостров рассматривается как важнейший геополитический объект Причерноморья. Установление контроля над ним считается важнейшей задачей для Украины. Украинские аналитические

центры так описывают геостратегическую ситуацию вокруг Крыма: «Черное море – сердце Черноморского региона, Крым – сердце Черного моря. Кто контролирует Крым, способен проектировать силу на все Черное море и его побережье. Следует учитывать, что Черное море – глубокое, но площадь относительно небольшая. В действительности акватория Черного моря простреливается ракетами. Россия использует Крым для того, чтобы шпионить за восточным флангом НАТО. На полуострове Москва установила в горах для этого особые военные системы. Конечно, Кремль захватил Крым не из-за боли соотечественников, а для использования полуострова как огромной военной базы. Севастопольская военно-морская база – идеальная: с точки зрения удобства для укрытия флота, здесь есть практически не замерзающая бухта, в целом она является лучшей на всем побережье Черного моря. Одна из целей России – проектирование сил не только на Черное море, но и на Средиземное. Это стратегическая цель Кремля. Таким образом, с военной точки зрения Крым является уникальным» [20].

Европейский Союз представлен как структура, которая пытается усилить свою роль в обеспечении международной морской безопасности в Черноморском регионе, но действует недостаточно эффективно и не в соответствии с реальными угрозами. В частности, ЕС периодически критикуется за недостаточное внимание к военным и гибридным угрозам, исходящим от России в Черном и Балтийском морях, и за фокусировку на таких вопросах, как экологические проблемы, вместо решения стратегических задач в сфере безопасности [9]. Тем не менее Евросоюз рассматривается как важный для будущего Украины актер мировой политики. При этом часто отмечается его нерешительность [7], слабость и неспособность эффективно противостоять российской активности в Причерноморье [10].

НАТО в представлении украинских аналитических центров – это «альянс перепуганных» [15], организация, которая, как и ЕС, недостаточно решительно [7] и медленно реагирует на новые вызовы и угрозы в сфере региональной безопасности, особенно в контексте вооружённого противостояния Украины и России [10]. Несмотря на критику, Альянс рассматривается как ключевой элемент международной безопасности в Европе, а возможное членство Украины в нем – как часть решения проблемы региональной безопасности в Причерноморье [11], при этом существует осознание того, что в обозримом будущем страна его так и не обретет [2]. В анализируемых работах часто делается акцент на том, что Альянс должен играть более активную роль в Черноморском регионе, постоянно наращивать своё военное присутствие в нем. Возможность прямого военного столкновения сил НАТО и РФ со всеми сопутствующими рисками для региональной и глобальной безопасности украинскими экспертами не принимается во внимание.

США рассматриваются как ключевой союзник Украины, который должен играть более активную роль [11] в ее военной поддержке и обеспечении безопасности в Черноморском регионе. Украинские эксперты, в частности из ЦГС, требуют изменить американский подход: перейти от «поддержки для укрепления переговорной позиции Украины» к действиям по формуле «всё для победы Украины» [10]. Примечательно, что такие предложения были озвучены ещё до прихода к власти США Д. Трампа, чья администрация значительно меньше, чем предыдущая настроена на военное содействие Украине. В геополитической картине мира украинских аналитических центров США представлены как государство, которое, как и Украина, якобы сталкивается с военной угрозой в Черноморском регионе с российской стороны [26].

Россия в геополитической картине мира украинских аналитических центров – стремящийся к доминированию в Черноморском регионе «агрессор» [там же]. Мотивы поведения нашего государства в международной среде объясняются некими «имперскими устремлениями»: «Имперскость мышления – имманентное свойство как русских чиновников, так и интеллектуалов и "глубинного народа"», – считает директор ИЧСИ А. Клименко [2]. Такая иррациональная оценка традиционна для российского направления украинской внешнеполитической экспертизы, которая, кроме того, считает ключевым принципом внешней политики России «геополитический реваншизм» [10].

Наше государство рассматривается как главный источник угрозы для судоходства в Черном море, ему вменяются минирования акватории и атаки на гражданские суда [7]. Считается, что Россия якобы систематически не соблюдает нормы международного права. В этой связи показательным является комментарий директора ИНБ Б. Устименко: «Россия абсолютно не придерживается предписаний международного гуманитарного права, применяемого, в частности, к международным конфликтам на море. Государство-агрессор цинично нарушает базовый принцип международного гуманитарного права – "принцип различия" между гражданскими лицами и комбатантами, гражданскими и военными объектами. Удары ракетами и дронами по зерновым терминалам, портовой инфраструктуре, другим чисто гражданским объектам являются преступлениями, совершаемыми россиянами практически ежедневно» [4]. Все вышеперечисленное указывает на чрезвычайную секьюритизацию и негативную мифологизацию образа России как действующего лица военно-политических и других процессов в Черноморском регионе, которая осуществляется украинскими экспертами, входящими в межведомственную рабочую группу, отсутствие у них способности рационально и реалистично оценивать действия нашего государства.

По форме структурирования и изложения материала Стратегия морской безопасности Украины представляет собой традиционный акт

стратегического целеполагания и планирования. Она содержит общие положения, сведения об основах стратегии морской безопасности Украины, перечень главных угроз ей, а также перечни конкретных целей, руководящих принципов и задач государственной политики в сфере морской безопасности, ожидаемые результаты от реализации Стратегии, индикаторы оценки её эффективности и др.

Авторы документа уделяют исключительное внимание вопросам противодействия России на море. В самом начале Стратегии отмечается, что «Украина – морское государство, осуществляющее противодействие неспровоцированной широкомасштабной вооруженной агрессии, бесосновательно развязанной Российской Федерацией, в том числе по морским направлениям в Черном и Азовском морях. Восстановление контроля Украины над временно оккупированными территориями, морским побережьем, собственными морскими пространствами, а также восстановление и обеспечение безопасности морских путей жизненно важно для существования, обеспечения военно-политической и экономической стабильности и развития Украинского государства» [23]. Вооруженная борьба с Россией рассматривается сразу в двух приоритетах морской безопасности Украины из заявленных восьми. Речь идет о «гарантировании отпора широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации по морским направлениям с последующим выводом (вытеснением) вооруженных сил и вооружений государства-агрессора за пределы территории Украины и его морских пространств», а также о противодействии превращении Черного и Азовского морей в т.н. русское озеро, к чему, по мнению разработчиков документа, стремится наша страна [23]. Подобное иррациональное видение интенций России в международной среде – характерная черта геополитической картины мира всей украинской внешнеполитической экспертизы, в т.ч. Национального института стратегических исследований, который занимается экспертно-аналитическим сопровождением работы президента Украины и СНБО и который, возможно также, был задействован в подготовке проекта Стратегии.

В документе из десяти обозначенных угроз морской безопасности Украины две связаны с Россией. Отмечается, что «Российская Федерация как государство-агрессор – источник долгосрочных системных угроз национальной безопасности Украины и других государств Черноморского региона, Средиземноморья, а также глобальной безопасности. В частности, государство-агрессор оккупировало Азовское море и часть Черного моря, наносит ракетные и авиационные удары по территории Украины с моря, установило мины в морских и речных пространствах Украины, блокирует порты и побережья Украины, осуществляет нападения на корабли и торговые суда. экономической, иной деятельности в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, а также осуществляет другие акты агрессии.

Существует перманентная угроза проведения государством-агрессором морских десантных операций» [23]. Кроме того, исключительно на Россию возлагается ответственность за нанесение вреда окружающей среде в бассейне Чёрного и Азовского морей.

Из пятидесяти пять задач, которые устанавливает Стратегия для государственной морской политики Украины, десять непосредственно касаются противодействия России в Черноморском регионе. В частности, речь идёт о захвате Украиной Крыма и обеспечении там «международного военного (военно-морского) присутствия»; «максимальном ограничении военно-морского присутствия Российской Федерации в Азово-Черноморском бассейне»; фактическом создании на основе международной платформы «Безопасное Чёрное море» и заключения двух- и многосторонних соглашений в Причерноморье региональной антироссийской системы коллективной безопасности, альтернативной НАТО; выдавливании России из международных организаций, в т.ч. из ОЧЭС; отстранении от администрирования Меморандума о взаимопонимании по контролю судов государством порта в регионе Чёрного моря и др. Кроме того, важнейшим результатом реализации Стратегии заявлено «создание условий прекращения агрессии Российской Федерации в украинских морских пространствах» [23]. Практическая реализация Украиной своей Стратегии морской безопасности и решение вышеперечисленных и других задач украинской морской политики приведет к возникновению ряда угроз для России в Черноморском регионе.

В военно-стратегическом плане Россия может столкнуться с заметным усилением военно-морского потенциала Украины. Поскольку документ предусматривает целый спектр мер, направленных на наращивание военно-морских сил Украины, включая развитие кораблестроения, безэкипажных и беспилотных систем, противоминных, противолодочных, противокорабельных, противоракетных и противовоздушных сил и средств, растущее военное присутствие Украины в Чёрном море может стать серьёзной угрозой для российского флота и в целом вооружённых сил в Причерноморье. Кроме того, потенциально возрастут возможности нанесения Украиной успешных ударов по российским инфраструктурным объектам, расположенным в Крыму и Новороссии, Ростовской области и Краснодарском крае, что может не только создать экономические проблемы нашей стране, но и затруднить снабжение и передвижение войск в этих регионах. Кроме того, Украина намерена использовать международно-правовые механизмы для ограничения военно-морского присутствия России в Азово-Черноморском бассейне, что может осложнить действия российского флота в регионе.

В международно-политическом и геостратегическом плане представленная в Стратегии идея создания направленного против России объединения черноморских государств, лишённого институциональных

ограничителей, имеющих у НАТО, а также формальной аффилиации с ним может привести к росту напряженности в Причерноморье, фактическому увеличению присутствия сил Альянса в регионе, а также к росту антироссийских настроений в нем, что угрожает геостратегическим интересам России. Кроме того, в Стратегии Украина продолжает настаивать на возвращении контроля над Крымом, а также предлагает разместить там в случае захвата полуострова иностранные войска. В такой ситуации Черноморский регион превратится в крайне неблагоприятное для России геополитическое пространство: локальные и временные угрозы будут сочетаться с постоянным и активным геостратегическим противоборством с НАТО и его союзниками, которые вместе контролируют значительную часть черноморского побережья и акватории.

В экономическом плане заявленное в Стратегии стремление Украины усилить контроль над своими исключительными экономическими зонами и континентальным шельфом (в украинской трактовке границ этих пространств) может привести к новым столкновениям с Россией из-за прав на добычу полезных ископаемых, включая нефть и газ. Кроме того, используя дипломатические и военные меры, в т.ч. атаки с помощью основной силы своих ВМС безэкипажных катеров, Украина будет предпринимать шаги по ограничению свободы судоходства в Черном море, что может негативно сказаться на российских экономических интересах, включая экспорт энергоресурсов и продуктов питания, угрожая продовольственной безопасности стран, импортирующих продовольствие из Причерноморья. Украина также планирует использовать международные механизмы для усиления санкционного давления на Россию, что может привести к дополнительным экономическим ограничениям для российских компаний, работающих в морском секторе. В то же время развитие Украиной своей морской инфраструктуры, включая порты и терминалы, может усилить её конкурентоспособность и снизить востребованность российских транспортных коридоров в Черноморском регионе.

В экологическом плане декларируемые в Стратегии намерения Украины активно бороться с экологическими последствиями военных действий, включая разминирование и очистку морских акваторий могут привести к 1) улучшению условий для ведения разведывательной и диверсионной деятельности против вооружённых сил, инфраструктурных объектов и торгового судоходства России; 2) дополнительной легитимации позиции украинской стороны, обвиняющей наше государство в одностороннем нанесении ущерба окружающей среде в Чёрном море; 3) усилению международного контроля над экологической ситуацией в Черноморском регионе, что может быть использовано для нанесения ущерба экономическим интересам России.

На основании проведённого выше анализа можно сделать ряд выводов. Прежде всего, Стратегия морской безопасности Украины (2024 г.)

представляет собой комплексный документ стратегического планирования внешней и военной политики страны в Черноморском регионе. Определяющее влияние на формулирование его основных положений в части вопросов, связанных с противостоянием России, могли оказать украинские эксперты и институты внешнеполитической экспертизы, участвовавшие как в работе над самой Стратегией, так и над её практической реализацией. Их секьюритизированные геополитические представления находят отражение в содержании документа. Ему присущ и их общий концептуальный подход: иррациональный в плане оценок действий России в Причерноморье, но реалистичный и прагматичный – в плане выработки мер по противодействию ей.

Участвовавшие в работе со Стратегией экспертные структуры тесно связаны друг с другом. Это классический пример эпистемного сообщества, что проявляется и в перекрёстном членстве экспертов, и в активном участии в работе экспертной сети Крымской платформы, которая представляет собой крупнейшую площадку внешнеполитической экспертизы международно-политических и военно-политических процессов в Черноморском регионе, существующую на Украине.

Практическая реализация Стратегии повлечёт за собой целый ряд угроз для безопасности нашей страны в Причерноморье. Концептуально обозначенные в документе, они получают развитие в виде конкретных и, вероятно, закрытых внешнеполитических, гибридных и военных решений, которые будут выработаны Межведомственной рабочей группой по её реализации. В этих условиях прогнозированию дальнейших враждебных России действий украинской стороны в Черноморском регионе будет способствовать дальнейшее изучение аналитических продуктов тех структур внешнеполитической экспертизы Украины, которые работают над реализацией Стратегии.

Список источников и литературы:

1. Айвазян Д.С. Актуальные тенденции взаимодействия прибрежных черноморских государств / Д.С. Айвазян // Современная Европа. – 2021. – № 7(107). – С. 39 – 49. – DOI: 10.15211/soveurope720213949.

2. Андрій Клименко: «Світ має одночасно усвідомити глобальну небезпеку Росії та перестати боятися Росії» // Крым. Реалії: URL: <https://ua.krymr.com/a/klymenko-bezpeka-krym-platforma-interviu/32546967.html>.

3. Благодійна організація «Інститут чорноморських стратегічних досліджень» // Сервіс моніторингу реєстраційних даних. URL: <https://opendatabot.ua/c/39822204>.

4. Блокування Росією Чорного моря: як покарати агресорку? // DW: URL: <https://www.dw.com/uk/blokuvanna-rosieiu-cornogo-mora-ak-pokarati-agresorku/a-66302101>.

5. Богдан Устименко // Synergizing Energies. URL: <https://geostrategy.org.ua/pro-nas/eksperty/bogdan-ustymenko>.

6. Бочарников И.В. Черное море как один из основных театров противостояния России и НАТО в украинском кризисе / И.В. Бочарников // Конфликтология / Nota Bene. – 2015. – № 1. – С. 59 – 64. – DOI: 10.7256/2409-8965.2015.1.14063.

7. Гібридне море. Ситуація в Чорному морі в умовах російсько-української війни // Black Sea News. URL: <https://www.blackseanews.net/read/220724>.

8. Глава держави провів у Харкові виїзне засідання РНБО, на якому було затверджено Стратегію морської безпеки України // Офіційне інтернет-представництво Президента України. URL: <https://www.president.gov.ua/news/glava-derzhavi-proviv-u-harkovi-viyizne-zasidannya-rnbo-na-y-72849>.

9. Гончар про гібридну підводну війну Росії у Балтиці // Еспресо. URL: <https://espresso.tv/poglyad-pidvodna-agresiya-rosii-u-baltitsi-a-vi-dokazhite>

10. Гончар М. Безпекові вакууми як наслідок війни Росії проти України: оцінка впливу і можливі шляхи подолання / М. Гончар. URL: <https://geostrategy.org.ua/analitika/analitichna-zapyska/bezpekovi-vakuumu-yak-naslidok-viyny-rosiyyi-proty-ukrayiny-ocinka-vplyvu-i-mozhlyvi-shlyahy-podolannya/zavantazhyty-analitichnu-zapysku-pdf>.

11. Гончар М. Вакуум безпеки в Чорноморському регіоні / М. Гончар. URL: <https://geostrategy.org.ua/analitika/dopovidi-ta-prezentaciyi/mizhnarodnyy-forum-ekspertnoyi-merezhi-mizhnarodnoyi-krymskoyi-platformy/speech-text-ua>

12. Гудев П.А. Российско-украинское противостояние в Черном море через призму «зерновой сделки» / П.А. Гудев // Пути к миру и безопасности. – 2023. – № 2(65). – С. 148–168. – DOI: 10.20542/2307-1494-2023-2-148-168.

13. Ирхин А.А. Украина в процессах постсоветской интеграции в период мира: несостоявшийся проект и причины упущенных возможностей / А.А. Ирхин, Н.Э. Демешко // Международная жизнь. – 2023. – № 1. – С. 26–35.

14. Морська стратегія України: кроки до перемоги // Судновплавство: URL: <https://ua.sudohodstvo.org/morska-strategiya-ukrayiny-kroky-do-peremogy/>.

15. НАТО не може бути «альянсом переляканих», він має демонструвати силу – Гопко // RFI. URL: <https://clck.ru/3PbqsG>.

16. Наукова установа Інститут національної безпеки // YouControl. URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/45369817/.

17. Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань координації виконання Стратегії морської безпеки України // Офіційний вебпортал парламенту України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1269-2024-%D0%BF#Text>.

18. Розроблювана стратегія морської безпеки України, зачіпає інтереси країни не лише в Азово-Чорноморському регіоні // Інтерфакс-Україна. URL: <https://interfax.com.ua/news/general/950802.html>.

19. Рудь І.М. Балто-Чорноморський союз як вісь безпеки України: реалії та перспективи розвитку / І.М. Рудь // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. – 2023. – №. 2 (58). – С. 86–91.

20. «Серце Чорного моря». Місце Криму у Стратегії морської безпеки України // Крым. Реалии. URL: <https://ua.krymr.com/a/serdse-chorne-more-krym-strategiya-morskoj-bezpeki-ua/33083968.html>.

21. Современные международные отношения в Черноморском регионе: геополитический аспект / А.В. Баранов, А.В. Ващенко, В.Н. Коньшев, С.В. Шашева. – Краснодар: Кубанский государственный университет, 2021. – 292 с.

22. Стратегія морської безпеки України // Офіційний вебпортал парламенту України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1162-2024-%D1%80#Text>.

23. Стратегія морської безпеки України // Офіційний вебпортал парламенту України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/468/2024#Text>

24. Указ Президента України №471/2010 // Офіційне інтернет-представництво Президента України. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/4712010-10387>.

25. Хрусталеv М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза: очерки теории и методологии. – М.: НОФМО, 2008. – 232 с.

26. Чому безпека Чорного моря – запорука харчової безпеки світу? // ANTS. URL: <https://ants.org.ua/bezpeka-chornogo-morya/>

27. Чорноморська безпека // Synergizing Energies. URL: <https://geostrategy.org.ua/chornomorska-bezpeka>.

28. Cropsey S. Naval Considerations in the Russo-Ukrainian War / S. Cropsey // Naval War College Review. – 2022. – Vol. 75. – №. 4. – СР. 11–36.

29. Fink M. Naval blockade and the Russia–Ukraine conflict / M. Fink // Netherlands International Law Review. – 2022. – Vol. 69. – №. 3. – P. 411–437.

30. Haas P.M. Introduction: Epistemic Communities and International Policy / P.M. Haas // Coordination. International Organization. – 1992. – № 46 (1). – P. 1–35.

31. Security: A New Framework for Analysis / Buzan, B.G.; Wæver, O; de Wilde, J.H. London / Boulder, CO: Lynne Rienner, 1998.

32. Tuathail G.Ó., Agnew J. Geopolitics and discourse / G.Ó. Tuathail, J. Agnew // Political Geography. – 1992. – № 11(2). – P. 190–204.

33. Vorotnyuk M. Black Sea as a battlefield: Ukraine's perspectives and strategies in the region //Security Dynamics in the Black Sea Region: Geopolitical Shifts and Regional Orders. – Cham: Springer Nature Switzerland, 2024. – P. 111–128.